

Zwierzęta jako symbol cnót – rozważania o literaturze staropolskiej w perspektywie wierzeń ludowych

Magdalena Hierowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0003-4133-8203

Abstract

Animals as a symbol of virtues - reflections on Old Polish literature in the perspective of folk beliefs

In folk art, animals allegorically presented strongly influenced the shape of ideas about the earthly and spiritual world. Beliefs, wedding and funeral rites, rituals related to labor obligations and demonology were most often the result of observations of nature. The symbolic role of animals is also very important in the process of analyzing and interpreting

Old Polish literature. Is it possible to try interpreting traces of folk beliefs through animalistic themes found in ancient literature? The indicated elements derived from folk traditions found in the works of Old Polish poets represent an attempt to indicate the threads that could show the poets were inspired by the culture of the Polish people and used the knowledge of folk customs as one of the literary contexts in the creative process. Of course, it is crucial to consider the hypothesis was formulated because of observations of the era, and many threads about the role of animals in literature

Magdalena Hierowska, absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie – Wydział Wiedzy o Teatrze, Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Zarządzania oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Filologia Polska – Wydział Nauk Humanistycznych; obecnie studiuje w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w charakterze publicystki współpracuje z czasopismami „Scena”, „E – Teatr” oraz „Teatr dla Wszystkich”; opublikowała podrozdział ZWYKI – wiejskie teatry na scenie Teatru Polskiego w książce ... nic w nim siła, moc nie gasła – 40 lat ogólnopolskich sejmików teatralnych pod redakcją Lecha Śliwonika (Warszawa 2023) oraz artykuł Ziemia obfita i urodzajna – próba opisu wątków ludowych w twórczości Wacława Potockiego w monografii Wacław Potocki – w 400-lecie urodzin poety pod redakcją Krzysztofa Koehlera i Dariusza Chemperka (Warszawa 2023).

hierowska.art@gmail.com

Facta Ficta,

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

have a diverse semantic background. Also, antique models such as, among others,

Aesop's fables transferred to Polish lands through works of Biernat of Lublin had huge influence. Therefore, a multithreaded analysis of conjecture may prove to be another direction of reception of the literary works under development. The selected motives within the works of Waclaw Potocki, Biernat of Lublin, Szymon Szymonowic, or Jan Chryzostom Pask, among others, are divided according to a key, largely inspired by the beliefs of the Polish people, however, the contexts cannot be separated from the influence of bucolic literature or landed poetry. As a result of the above considerations, this article presents an attempt to find animalistic motives that have inspired poets and may have had features in common with the world of folk imagination.

Keywords: folk culture, animals, Old Polish literature, beliefs, horse, wolf, birds, dog

Wprowadzenie

Arystoteles twierdził, że wnikliwa obserwacja świata zwierząt może być znakomitym źródłem zrozumienia prawd życia. Dlatego teoria *mimesis* ma ogromne znaczenie nie tylko w filozofii starożytnej. Owo naśladownictwo dotyka także znaczeń ontologicznych odgrywających ważną rolę w etyce wieków późniejszych. Zarówno człowiek, jak i zwierzę, zrodzeni z natury, żyją na tej samej ziemi, ale tylko człowiek potrafi stworzyć literacki obraz alegorycznych przypowieści, w których, aby dostrzec prawdę, należy umieć rozpoznawać kłamstwo. Zwierzęta pełnią w tym wypadku bardzo istotną funkcję, są łącznikiem pomiędzy światem duchowym a rzeczywistym, niosą naukę za pośrednictwem alegorycznych form tworzonych przez człowieka. Jednakże człowiek, istota o doskonale rozwiniętych funkcjach poznawczej, empirycznej i wytwórczej, wciąż popełnia błędy. Czy wynika to z niezrozumienia sfery etycznej, czy też z nieumiejętnego pojmowania zasad moralnych? Jeśli według Arystotelesa natura jest z założenia dobra, to dlaczego człowiek wciąż błądzi? „Czyż Mądrość nie nawołuje? Nie wysiła głosu Roztropność? Na najwyższym szczycie, przy drodze, na rozstaju zasiada” (Prz 8,1-2).

Autor publikacji *Kultura Ludowa Słowian*, Kazimierz Moszyński, podkreśla, że „Ustosunkowanie się człowieka do zwierząt jest z pośród tych przejawów, których badanie leży w znacznej mierze w zakresie etnologii, jednym z najbardziej zajmujących” (Moszyński 1934: 541), dlatego liczne wytwory ludzkiej wyobraźni przepełnione są symbolami, w których zwierzęta odgrywają istotną rolę. Świadczą o tym obszernie prace naukowe o człowieku i jego kulturze oraz między innymi starożytne aretologie¹, które jako gatunek literacki zawierający wzniosłe opowieści o cudownych czynach bóstw miały

¹ Według Encyklopedii PWN aretologia to także „nauka o cnotach, dział etyki; zajmuje się sprawnościami moralnymi (cnoty etyczne) i poznawczymi (cnoty dianoetyczne)” (Rawicz 2005: 531).

ogromny wpływ na kształt hagiografii chrześcijańskiej. W żywotach świętych można znaleźć teoretyczne rozważania na temat cnót i wad człowieka szukającego prawdy o życiu ziemskim. Za przykład może posłużyć księga *Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk*, w której wyliczono cnoty boskie i ludzkie, a problem rozumienia pojęcia mądrości jako daru Stwórcy został ofiarowany wszystkim stworzeniom na ziemi:

Cała mądrość od Boga pochodzi,
 jest z nim na wieki.
 Piasek morski, krople deszczu
 I dni wieczności któż może policzyć?
 Wysokość nieba, szerokość ziemi,
 Przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?
 Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość,
 Rozum roztropności od wieków.
 Korzeń mądrości komuż się objawił,
 A dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?
 Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje,
 Siedzący na swym tronie
 To Pan ją stworzył,
 Przejrzał, policzył
 I wylał na wszystkie swe dzieła,
 Na wszystkie stworzenia według swego daru,
 A tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył (Syr 1,1-10).

Jeśli mądrość pochodzi od Boga, który hojnie wyposażył wszystkie stworzenia, to można uznać, że „w skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy” (Syr 1, 25). Jeśli uznamy, że zarówno człowiek, jak i zwierzę są istotami obdarowanymi rozumem, to czy może zaistnieć między nimi proces wzajemnego przenikania się daru pojmowania świata według cnót Boskich?

Wizualizacja metafizycznej mocy zwierząt istnieje od czasów, kiedy ludzka wyobraźnia nauczyła się tworzyć. Według wierzeń starożytnych Egipcjan umarłych miał strzec Anubis, bóstwo o głowie szakala, a egipska bogini nieba Hathor przedstawiana była pod postacią krowy. Sumeryjska bogini wojny, miłości i urodzaju Ishtar była ukazywana w towarzystwie lwa.

W literaturze starożytnej warto zwrócić uwagę na wyjątkowego twórcę bajek. Ezop z Frygii, żyjący około VI wieku p.n.e., pisał prozą satyryczne utwory, których bohaterami były zwierzęta. W *Bajkach* Ezopa kryje się uniwersalna prawda o człowieku. Inspirował się nimi francuski siedemnastowieczny pisarz Jean de La Fontaine, który wykorzystywał wątki zawarte w bajkach Ezopa i tworzył z nich krótkie wiersze o charakterze moralizatorskim. Do

najbardziej popularnych można zaliczyć bajkę *Szczur i Lew*, parafrazowaną przez Ignacego Krasickiego, mistrza polskiego oświecenia. Dzieła wybitnego bajkopisarza Ezopa dzięki tłumaczeniom renesansowego twórcy Biernata z Lublina zostały wydane drukiem po polsku w 1522 roku jako *Żywot Ezopa Fryga, mędrca obyczajnego, z przypowieściami jego*. Jest to znakomity dowód na to, jak ważny w twórczości literackiej jest motyw animalistyczny.

Wilk mądry czy zły?

W kręgach wierzeń słowiańskich magiczne moce przypisywano wilkom, utożsamiane były one z siłą demoniczną. Wierzono również, że są na ziemi ludzie, którzy potrafią przybrać postać wilka, co było oznaką niebywałej mocy i połączenia z siłami nieczystymi. Adam Władysławiusz w ośmiozłóskowcu *Nic lepszego nad wolność* za pomocą dwóch bohaterów, wilka i charta, stworzył ośmiowersowy rymowany dialog o istocie wolności. Chart z otartą od sznura szyją wyznaje: „A to mię za nią wiąże pan,/Lecz sie dobrze u niego mam” (Władysławiusz 1977: 324). Natomiast wilk jako istota, którą według przysłowia natura ciągnie do lasu, odpowiada chartowi: „Wolę sie źle mieć na woli/Niźli nalepiej w niewoli” (Władysławiusz 1977: 324).

Jest to popularny motyw wywodzący się z *Bajek Ezopa*. Biernat z Lublina wykorzystuje go w wierszu *Niewolej sie chronić* (Biernat z Lublina 1997: 302-303), natomiast Mikołaj Rej w utworze *Miła rzecz swoboda*. Wielu innych polskich poetów, między innymi Józef Epifani Minasowicz, Krzysztof Niemirycz, Ignacy Krasicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin i Adam Mickiewicz, sprawiło, że ten pouczający motyw przetrwał w polskiej literaturze w różnych formach. W późniejszych utworach wilk już nie jest wysłannikiem piekieł, symbolizującym demony i siły diabelskie, tylko istotą mądrzejszą od psa, ceniącą sobie wolność i niepodporządkowującą się człowiekowi.

W opowieściach ludowych częstym motywem są alegoryczne relacje psa z wilkiem. To bardzo ciekawe zjawisko, w którym rola człowieka często staje się drugoplanowa. Tutaj pies występuje w roli udomowionego przyjaciela człowieka uznany przez wilka za stworzenie nieznacznie obdarowane rozumem. Jednakże w wierzeniach ludowych często nadmierna pycha zostaje ukarana. Za przykład może posłużyć poniższa opowieść zapisana przez Oskara Kolberga we wsi Iwonicz:

Złapał wilk psa bardzok chudego: „tej, ja cie zjem”. – „Ja biedny, na mnie sie nie pożywisz”. – Wilk: „Prawdę mówisz, a u dobrego ty gospodarza?” – „Ej, dzie tam, bogaty, ale mi nie chce dać jeść”. – „No, to czekejże, a ma on dzieci?” – „A ma małego chłopca”. – „Wiesz co, a dzie on sie bawi?” – „Pod oknem, o wej

z tej strony”, i pokazał mu, bo to było blisko domu. – „No to czekejże, tobie będzie dobrze, ja cie nauczę, ja tego chłopca porwe, ty leć, charkej, ja puszcze, ty zaniesiesz i dobrze ci będzie; bedom myśleć, żeś odbiał”. – Tak sie stało. Wilk porwał chłopca zpod ściany, pies za nim, wilk puścił, a pies wzion na plecy, tej przynióś, a gospodarz patrzył bez okno; uradowany wyleciał z chałupy, odebrał syna i psa zaraz wzion do izby, dawał mu jeść; odtąd było mu bardzo dobrze. Wilk se myśli za kilka czas: „ej pies sie obaczał, (przyszedł do siebie), pójde, to go zjem, bo ja na to mu tak poradził, żebym miał lepsze mięso z niego. – Przyszał on do psa i pyta sie go: „a cóż, dobrze ci tu?” – A dobrze, dobrze. Ale! tyś mi dobrze zrobiał, ja ci też zrobie – jeszcze lepie. Tu u sąsiada je wesele, je tam mięsa, kołaczy, wódki, wszystkiego dosyć. Teraz poszli do karczmy”. – A to było już kawałek z wieczora, ludzie byli w karczmie. – „Ja wiem, dzie co jest, chodźmy jeno, a dopiero użyjemy”. – „A dobrze, dobrze, chodźmy”. – Tej poszli pod komorę, wilk wykopał dzióre pod spodek i wleźli. Pies jak o znajomy dobył kołacze, masło, mięso, tej potem wódkę; jedzą, piją. Ale wilk skosztował wódki, zasmakowało mu, a jak zacznie pić, tak se dobrze podpiał; jak zacznie wyć, wyje i wyje; pies mówi mu: „cicho, cicho, bo nas usłyszają”, ale wilk nie wiedział już o świecie. Ludzie usłyszeli, zbiegli sie z kołami i zatłukli wilka, a pies uciek tą dziórą, co wilk wykopał, wołał i wilka, ale on tak był pijany, że już nie mógł trafić” (Gustawicz 1881: 76-77; zrezygnowano ze znaków diakrytycznych typowych dla zapisu fonetycznego – dop. M.H).

Innym utworem Biernata z Lublina o wilku, którego elementy można znaleźć w opowieściach ludowych, jest wiersz *Wielcy złodzieje małe wieszę*. W ludowej opowieści wilk łapie liszkę² i chce ją zjeść, a ona przekonuje napastnika, że jest złodziejką i chce się wypowiedzieć przed śmiercią. Wykorzystuje chwilę nieuwagi wilka i ucieka³. Natomiast w utworze Biernata z Lublina wilk oskarża liszkę, że jest złodziejką, ale ona oskarża go również o to samo: „Rzekąc: Ty podgrzebasz ściany/I bierzesz z chlewa barany” (Biernat z Lublina 1997: 245). Ostatecznie spór rozstrzyga małpież, który prosząc o pojednanie, porównuje zachowanie wilka i liszki do ludzi.

A przetoż się pojednajcie
A tych rzeczy nie wznawiajcie,

² Dawniej lisica.

³ „Złapał wilk liszkę. A ona: »Tej pocóż mie trzymasz?« – »Nie wiesz poco? zjem cie«. – »Ej, kiedy ja grzesna, trzaby przody pócć na spowiedź«. – »No to chodź, to cie wyspowiadam«. – »No dobrze«. – Tej liszka wyszukała miejsce na katedre i spowiada sie »Tum kóre ukradła, tum kóre ukradła«, a tu patrzy, kieb uciec, i jak już dużo nazmyślała, wilk sie zadumał a ona świst i dy dzióry. – Wilk za nią i złapał ją za noge. A liszka: »Przecie zo korzeń, przecie za korzeń!« Wilk myślał, że prawda i tej puścił, a liszka cha! cha! cha! w dziórze” (Gustawicz 1881: 75-76).

Bo, byście się sami wiesili,
Równi byście ludziami byli.
 Boć się u nich tako dzieje:
Małe wieszą wielcy złodzieje;
A gdyby sprawnie wiesili
Mało by panów ostawili (Biernat z Lublina 1997: 245).

Pies – opiekun człowieka

W kręgu wrażliwości estetycznej pisarzy staropolskich bez wątpienia ważne miejsce odgrywało dostrzeganie piękna przyrody, z całą jej paletą barw i krzykliwością soczystych kolorów. Wyrażna była potrzeba wzruszeń estetycznych szczególnie skupiająca się na afirmacji woli istnienia za pomocą zjawisk obserwowanych w przyrodzie. Nie ulega wątpliwości, że naśladownictwo natury w literaturze staropolskiej powstało głównie na podstawie obserwowania cyklu pór roku, odradzania się i obumierania roślin, ale warto zauważyć, że szczególną rolę w tym świecie i mentalności odgrywała wrażliwość na obserwację zwierząt, które również uczestniczą w tym harmonijnym cyklu.

Powszechnie i żywiłowo zachwycono się kształtami, zmysłnością, zręcznością psów. „Kochano się w psach”, ludzie majątni wydawali na nie znaczne sumy, zdarzało się, iż wręcz rujnowano się na – służące do obrony czy polowań – czworonogi, na kosztowne smycze, obroże, psiarnie. Poszło nawet w przysłowie, że „szlachcica psy zjedli” (Kuchowicz 1992: 177).

W środowiskach wiejskich pies także pełnił funkcję symboliczną. Za pośrednictwem licznych przysłów obecnych w kulturze ludowej można przedstawić psa jako uosobienie wielu cnót. Najczęściej przedstawia się go jako opiekuna gospodarstwa, bohatera, który ostrzega przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, a nawet śmiercią domownika. Jest również postrzegany jako pośrednik między światem żywych a umarłych, potrafiący odczytać znaki na niebie i ziemi. W publikacji *Podania, przesady, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody*, powstałej na podstawie badań etnograficznych Bronisława Gustawicza, odnajdujemy następujące przesady: „Albo gdy pies wyje w domu i trzyma pysk na dół, to jest oznaką choroby, na którą ludzie mrzeć będą; gdy zaś trzyma pysk do góry, to jest oznaką wojny” (Gustawicz 1881: 52) oraz „Albo też dziewczęta przyprowadzają psa do wieczerzy we wigilię Bożego Narodzenia, karmią go dobrze, a po skończonej wieczerzy wyprowadzają z izby na pole i uważają, w którą stronę pobiegnie i zaszczeka; w tę stronę wyjdą za mąż” (Gustawicz 1881: 53). Można uznać takie porzekadła za wiejskie zabobony,

ale kryje się w nich prawda o współzależności i przyjaźni psa z człowiekiem, a poprzez nadawanie zwierzęciu magicznej funkcji powstawało szereg wierzeń, a także wielkich literackich inspiracji.

W utworze *Czuj! Stary pies szczeka* Waław Potocki odwołuje się do *Adagium 208 Eum auscultat, cui quatuor sunt aures* (Erazm z Rotterdamu 2023). Tutaj pies pełni funkcję alegoryczną. Porównywany do siedemdziesięcioletniego starca staje się sumieniem narodu i ucieleśnieniem sprawiedliwości. Wcielenie człowieka w sędziwym wieku w postać psa, widzącego, jak chyli się ku upadkowi niegdyś znamienita rola szlachty, staje się pretekstem do przedstawienia uwag krytycznych. Szczekanie zwiastuje również śmierć jako karę za niegodziwe uczynki szlachty względem chłopstwa.

I o swej czuj wolności, którać była chlubą,
Pierwej, nim pierze z ciebie do końca oskubą,
Chłopskiej przed laty kradzież natury przywarą,
Dlatego im szubieńcę naznaczono karą,
Żeby wisząc drugich swym straszili widokiem,
Jako źle do komory cudzej chodzić mrokiem (Potocki 1977a: 531).

Co ważne, losy całej ojczyzny narażonej na ogromne straty moralne i duchowe zostały opisane za pośrednictwem niewielkiego gospodarstwa. Powodem szczekania psa nie są sprawy błahe, w myśl ludowego przysłowia: „Nie darmo pies szczeka” (Kolberg 1875: 262), przeciwnie, Potocki stworzył utwór o wielu płaszczyznach znaczeniowych. Wywodząc swą myśl od Erazma z Rotterdamu i przypowieści o starcu, który wraz ze starym psem ma większą zdolność pojmowania życiowych prawd, skonstruował przypowieść o ludzkiej moralności. Ukrył zadania podmiotu lirycznego, nadając im znaczenie metafizyczne. Pies według wierzeń ludowych „Postrzegany był także jako pośrednik między człowiekiem a »tamnym światem«, dlatego miał posiadać zdolność wyczuwania obecności złych duchów, o czym informował swoich zachowaniem” (Filipek 2021: 460-461).

Ostatecznie w utworze *Czuj! stary pies szczeka* owo „szczekanie” nie zostaje dostrzeżone, wygrywa senność i utrata wartości moralnych i duchowych. Nikt nie zwraca uwagi na szczekanie starego psa, który wie więcej, bo dożył sędziwego wieku i zna świat pomiędzy jawą a snem, rzeczywistością i duchową wyobraźnią. Można by było przypuszczać, że inspiracją do stworzenia takiej metafory była mityczna Kassandra, ponieważ Potocki znał zapewne dzieła Homera czy *Odprawę posłów greckich* Jana Kochanowskiego. Dlatego motyw daru przepowiedania przyszłości można by było równocześnie przypisać poecie ukrytemu pod postacią starego psa, który dostrzega więcej od innych i strzeże prawdy, pomimo że jest niezrozumiany i nikt nie chce wierzyć w jego przepowiednie.

Śpią wszyscy na obiedwie uszy, jako w lesie,
Nikt nie wyńdzie, nie wyjźry – pies szczeka, wiatr niesie.
Darmo skomlą szczenięta po sejmikach młodsze:
Spowszednieje to i w uszu gospodarskich zwiołsze (Potocki 1977a: 534).

Podobny motyw jest wyraźnie widoczny w utworze [*Niechaj śpi pijany*] *Na toż trzeci raz* znajdującym się w zbiorze *Moralioów*. Oniryczny charakter wiersza zmierza do pełnej goryczy pointy o społeczeństwie pijanym i śpiącym. Nad snem psa, który już nie szczeka czuwa diabeł, ponieważ opętał zwierzę swymi siłami nieczystymi. Poeta, używając tej alegorii, stworzył obraz człowieka pozbawionego moralności, który jest jak nieczuła istota: „I pies ogonem nie kiwnie, jak mu chleba nie dasz” (Kolberg 1875: 255). W tym wypadku psa karmi diabeł i powoduje, że przestaje on widzieć panujące na świecie zło.

Diabeł na warcie, żeby nikt nie budził, stoi.
Grozi palcem z daleka, psów nawet popoi.
Najpierwej im toż wino postawiwszy w wierdze,
Żeby spali, nie szczekał żaden na katedrze (Potocki 1977b: 537).

Personifikacja psa w obu utworach służy do ujawnienia prawdy, którą może przekazać tylko człowiek doświadczony. Wiedza w tym wypadku jest zbiorem fundamentalnych mądrości, możliwych do zidentyfikowania przez osobę dojrzałą. Ważnym elementem utworów jest połączenie wyobrażenia psa w formie metafizycznej z rzeczywistym zwierzęciem, co sprawiło, że postaci ukryte pod ideą psa mogą pełnić różne funkcje. Dlatego pies jest zarazem zwierzęciem pilnującym gospodarstwa i istotą, która posiada zdolności magiczne, charakteryzujące istoty świata niematerialnego. Ten zabieg spowodował, że w obu utworach pogłębione zostało wyobrażenie o mocy sprawczej sił demonicznych, tłumiących pojęcie dobra poprzez całkowitą degradację uczucia nadziei. W ten sposób pies, który najczęściej zwiastował dobre nowiny, przeistoczył się w symbol zubożenia wartości duchowych.

Ważnym elementem jest również pojęcie grzechu, którego nie dostrzega człowiek, dlatego pies jako medium świata niematerialnego staje się dla Potockiego alegorią cnót. Pewnego rodzaju dwoistość semantyczna jest wyraźnie zasygnalizowana przez Władysława Kopalińskiego. W *Słowniku symboli* odnaleźć można szereg znaczeń symbolicznych sięgających czasów starożytnych, kiedy to „Watahy półdzikich psów oczyszczały miasta nocą z wyrzucanych na ulicę odpadków; wygłodniałym, niebezpiecznym, krążącym wszędzie psom rzucano ciała zabitych nieprzyjaciół na tym większe ich pohaanbienie. Dlatego Biblia przedstawiała psy jako zwierzęta pogardzane i znienawidzone [...]. Pies symbolizuje bezbożnika, człowieka krwiożerczego, nieobyczajnego”

(Kopaliński 2006: 319). Jednakże w *Księdze Tobiasza* pies przedstawiony został jako przyjaciel i towarzysz w trudnej wędrówce chłopca⁴. Czy Wacław Potocki mógł odnaleźć takie przesłanie w Biblii – trudno określić, ponieważ w tłumaczeniu księdza Jakuba Wujka z 1599 roku pominięto tę księgę dlatego, że była deuterokanoniczna⁵.

Jedneż wady, jedneż cnoty
Mamy w sobie z zwierzętami
I ludźmi-śmy jeno poty,
Póki się na wodzy mamy (Niemirycz 1977: 640).

Poeta polskiego baroku, Krzysztof Niemirycz, wskazuje podobieństwa porównując istoty ludzkie do zwierząt w wersach otwierających utwór *Pies z sztuką mięsa*. W dalszej części utworu rozważa problemy zawarte w *Bajkach* Ezopa, wprowadzając problem chciwości, porównanej do psa, który, widząc w odbiciu wody trzymane przez siebie w pysku mięso, chce je złapać, a w konsekwencji tylko traci to, które ma. Dlatego pies stał się bohaterem opowieści kryjącym w sobie smutną prawdę o ludzkiej naturze.

Jednakże według ludowego przysłowia człowiek ma naturę gorszą od zwierzęcia:

Pies z kanikują lipcową się wścieka,
i wtedy milczkiem (od) znajomych ucieka.
Sroższy, wścieklejszy jad jest u człowieka:
zima czy lato, i kąsa i szczeka (Kolberg 1875: 286).

Podążając za myślą Arystotelesa, można uznać, że człowieka różni od zwierzęcia rozum, choć w wielu utworach poetyckich człowiek ma mniej rozumu od zwierząt, a zwierzę często staje się metaforą człowieka szukającego rozwiązania trudnej sytuacji.

Ptaki – pod niebem stworzone

Ptaki również zajmują ważne miejsce w procesie budowania wizji świata człowieka zjednanego z naturą. Fascynacja tym podniebnym stworzeniem przejawia się w dziełach artystycznych w fantastyczny sposób. Antyczny mit

⁴ „I poszedł chłopiec, a razem z nim anioł, a także i pies wyszedł z nim i podróżował razem z nimi” (Tb 6,1).

⁵ Księgi wtórkanoniczne nie znajdują się w Biblii hebrajskiej, ponieważ nie zostały uznane za natchnione przez Boga.

o Ikarze, uwieczniony na obrazie niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla starszego prawdopodobnie w 1557 roku, stał się przypowieścią o człowieku, który nigdy nie będzie wolny w takim stopniu, jak ptak szybujący po nieboskłonie. Egipcjanie podkreślali wyjątkowość swoich bogów, przyozdabiając ich wizerunki na hieroglifach skrzydłami, natomiast święty Franciszek w kazaniach przykazywał ptakom, by były wdzięczne Bogu za dar latania. W Starym Testamencie podczas potopu Noe wypuścił z Arki najpierw kruka, a później gołębicę, aby sprawdzić, czy pojawił się już ląd. Wróciła symbolizująca czystość⁶ gołębicą z listkiem oliwnym w dziobie, co było czytelnym znakiem, że wody opadły. Również w kulturze ludowej można dostrzec u ptaków elementy mocy magicznej, czego świadectwem będzie między innymi antologia pieśni pochodzących z XVIII-wiecznych śpiewników ludowych:

Żeniło się niedawno pactwa bardzo wiele,
 A pan orze[ł] jako król wyprawiał wesele.
 Pojął sobie panią gęś, sokół pannę kaczkę,
 A maluśka ceraneczka była im za swaczkę.
 Pan raróg, ten znajomy, nie chciał pojąć ptaka,
 Obrał tedy do małżeństwa zająca chudaka.
 Krogulaszek, mały ptak, przepiórkę pojmował,
 W której się był już dawno bardzo rozmiłował (Hernas 1965: 17).

Umiłowanie pactwa jako istot z natury dobrych sygnalizuje również biblijne stworzenie świata. Według *Księgi Rodzaju* w *Biblii Jakuba Wujka* Bóg stworzył ptaki piątego dnia i od tego momentu odgrywały bardzo ważną rolę, stając się niekiedy bohaterami przypowieści.

Rzekł też Bóg: Niech wywiodą wody płaz dusze żywiącej, i ptastwo nad ziemią pod utwierdzeniem nieba.

I stworzył Bóg wieloryby wielkie i wszelką duszę żywiącą i ruszającą się, którą wywiodły wody według rodzaju ich, i wszelkie ptastwo według rodzaju jego. I widział Bóg, iż było dobre" (Rdz 1, 20-21).

W utworze *Zły to ptak, co swoje gniazdo maże* Wacław Potocki wykorzystał przysłowie, które w języku polskim ma średniowieczne źródło: „zły to ptak, co swe gniazdo plugawi”, znane w kulturze ludowej również jako „Zły to ptak, co własne kala gniazdo” (Kolberg 1875: 272). Potocki zbudował alegoryczny świat złożony z ludzi, którzy są pozbawieni szacunku do miejsca urodzenia

⁶ „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10,16).

i najbliższej rodziny. Istotą konstrukcji utworu nie jest często stosowany kamuflaż portretów psychologicznych, jak to bywało w *Bajkach* Ezopa. Potocki w pierwszych wersach utworu otwarcie porównuje człowieka do złego ptaka:

Złych ptaków, a dopieroż takich zowąż ludzi,
Co swe gniazdo, w którym się urodził, paskudzi,
Dom, krewnych, parantelę, nawet i ojczyznę,
Wlokąc nową lub starą odnawiając bliznę (Potocki 1987: 35).

Zły ptak pozbawiony moralności symbolizuje w tym wierszu człowieka, który wstydi się również swojej ojczyzny i jawnie pokazuje, że jej nie kocha. Przebierając się za Włocha, stara się udowodnić, że polska wieś jest najgorszym miejscem do godziwej egzystencji.

Alegoryczny kruk przemawia również z kart manuskryptów w utworze *Komplement do damy herbu Korwin*. W tym wypadku stał się on jednak uosobieniem grzechu, podobnie jak w przekazach biblijnych uznających kruka za ptaka o nieczystych siłach. W utworze *Na orła polskiego* podobną funkcję pełnią wrony, zwiastujące niedostatek, a orzeł symbolizujący siłę i jedność państwa polskiego zostaje osłabiony:

Czemuż nasz, który dotąd co rok się odnowiał,
Biały ORZEŁ, tak dzisiaj zedrwiął, tak osowiał?
Kiedy nie tylko kraczą, skubą go gawroni,
Siedzi; ruszy-li się też, zaraz pióra roni” (Potocki 1977c: 545).

W kulturze Słowian orzeł był bardzo często identyfikowany ze słońcem. Natomiast „Według Arystotelesa orzeł może patrzeć prosto w słońce bez szkody dla swych oczu, dlatego wyobraża kontemplację i świadomość duchową” (Kopaliński 2006: 286). Wizerunek tego wyjątkowo silnego ptaka, który wszak jest herbem Królestwa, ukazany jest może nawet jako alegoria upadku czy destrukcji tego, co w polskości najistotniejsze, czyli kultury i języka. Alegoria orła tracącego swoją siłę staje się w tym utworze ostrzeżeniem przed upadkiem moralności narodu.

Natura najczęściej inspirowała lud do duchowego dialogu wzbudzającego odczucia transcendentne. W ten sposób ukształtował się również system symboli nadawanych roślinom i zwierzętom, a otaczający świat często stawał się pretekstem do swobodnego rozumienia wiary chrześcijańskiej z wyraźnymi wpływami kultury pogańskiej. Wyobrażenia na temat zwierząt pokierowane przekonaniem, że ich rola w harmonii świata jest równorzędna z rolą istot ludzkich, spowodowały, że ludność wiejska nadawała im nadprzyrodzoną moc. Jest to szczególnie widoczne w *Sielankach* Szymona Szymonowica:

Tityrus

Gąsienka mi po trawie matka paść kazała,
 Wrona mi niecnotliwa dwoje z nich porwała.
 O wrono niecnotliwa, ty masz teraz gody,
 A ja grzbietem, nieboga, przypłacę tej szkody!

Dametas

Kwoczek po brzegu chodzi, kaczkęta pływają;
 Kwoczek gdacze, kaczkęta namniej nie słuchają;
 A kania co raz z jednym do góry odleci:
 Tak się i u macochy mają cudze dzieci (Szymonowicz 1973: 42).

Wskazany fragment *Sielanki szóstej* wyraźnie podkreśla znaczenie zwierząt w procesie budowania alegorycznej treści. Wrona kracząca nad gospodarstwem zwiastuje w podaniach ludowych złe nowiny, nieszczęście, a nawet wojnę:

2. Aby to nieszczęście oddalić, chłopci żegnają się i mówią: „Oho, jakieś nieszczęście, a czegoż się tak drzesz?” (Zaborów,) albo „żebyś się ozpukła” (Wola Batorska), albo „żebyś się ozdarała – od d . . . do garła” (Heczmarowice, Wola Batorska).
3. Indziej żegnają się i odmawiają Ojczy nasz i Zdrowaś Maryja (Witanowice), albo też plują, mniemając, że to wronie w oczy (Osieczany). W Dukielskiem zaś mówią w odwet słowa zemsty: „zakracz sobie nad głową” (Gustawicz 1881: 78).

Kwoka jest identyfikowana z opiekunką życia rodzinnego. Jednakże gdakanie kwoki mogło również oznaczać zbliżające się nieszczęścia. Kura grzebiąca w ziemi lub popiele zwiastuje upalne lato i mroźną zimę, a także:

Gdy kura pieje, jak kogut, złą jest rzeczą dla domu; taka kura przepowiada śmierć (Dziwiętniki, Dukla). Dlatego należy taką kurę natychmiast zabić (Jurków) lub sprzedać (Krzeszowice); albo uciąć jej głowę, bo to zły duch w jej postaci zapał (Żdżary) albo wreszcie wziąć taką kurę i od ściany do progu pomierzyć ją podłogę, przewracając głowę i ogonem, a na progu uciąć to, co wypadnie, t. j. głowę albo ogon (Krościenko, Myślenice, Szczepanów, Dukla, Dziwiętniki) (Gustawicz 1881: 44).

Wierzą, że kura dopóty nie pozna, że kaczkęta przez nią wywiedzione nie są jej własnymi dziećmi, dopóki nie ujrzy obrazu płotu swego gospodarza w wodzie (Podegrodzie) (Gustawicz 1881: 46)

Również obecna w wierzeniach ludowych kania, ptak symbolizujący grzech, której charakterystyczny pisk wydawany podczas lotu oznaczał krzyk płaczącego dziecka, co wyraźnie można dostrzec w *Sielance szóstej* Szymonowica. Znane są w Polsce wśród ludów Pomorza obrzędy ścinania kani wykonywane podczas Nocy Świętojańskiej. Również Bronisław Gustawicz wskazał, że we wsi Dziewiętniki (znajdującej się obecnie w regionie Lwowskim w Ukrainie – czyli dawnej Rusi Czerwonej) o tym nadzwyczajnym ptaku powiadało się, że:

Kania dlatego czeka dżdżu (deszczu), bo jej nie wolno pić ze źródeł ani innej wody, jeno deszczową, a to za karę, bo nie chciała ptaszkom dopomódz przy kopaniu źródeł; musi więc podczas deszczu dziób otworzyć i czekać, aż się jej naleje. Dlatego też, gdy zacznie wołać „pić”, deszcz wkrótce spadnie (Gustawicz 1881: 33).

Co więcej, w *Sielankach* Szymonowica często pojawia się zjawisko personifikacji zwierząt bliskich wyobrażeniom w kulturze ludowej.

Koń jako atrybut cnoty i bohaterstwa

Koń był zwierzęciem bardzo cenionym wśród szlachty i odgrywał istotną rolę zwłaszcza podczas prowadzenia działań wojennych. Polacy zawdzięczali mu wiele zwycięstw, a ze względu na jego niebywałą siłę wykorzystywany był też do pracy na roli. Towarzyszył człowiekowi podczas wielu codziennych czynności, był właściwie nieodłącznym towarzyszem życia ludzi. „Miłowano je wielce, niemal otaczając kultem, stąd podziw dla ich kształtów, maści, włosia” (Kuchowicz 1992: 177). Szlachcic konno podróżował, a także jechał na łowy i na wszelkiego rodzaju uroczystości takie jak wesela czy pogrzeby, doceniano więc wartość tego nadzwyczajnego zwierzęcia i opisano je w myśl ludowego przysłowia: „Poślesz-li do Paryża osiołka głupiego, jeśli tu był osłem, nie będzie koń z niego” (Kolberg 1875: 265). Posiadanie koni było oznaką męstwa i dobrobytu.

Konie często towarzyszyły swym właścicielom podczas ostatniej drogi, odprowadzając ich do grobu, a właściciele z niebywałą czcią obchodzili się ze zwierzęciem, które padło podczas działań wojennych. „Do tradycji przeszło pożegnanie z bojowym koniem Czarnieckiego. Serdecznie żegnał się ze swym umiłowanym, padłym w wojennej potrzebie dereszem Pasek” (Kuchowicz 1992: 178). Według Czesława Hernasa jest to „jedyna w całym pamiętniku naprawdę liryczna wypowiedź Paska. Ani w swoich dialogach z Bogiem, ani w sprawach romansowych nie odnalazł w sobie tak głębokich przeżyć lirycznych, jakie wywołało rozstanie z ulubionym koniem” (Hernas 1980: 543).

Nie umiejętność moja to sprawiła,
Ale natura dobrym cię czyniła;
Ta zaś łaskawość i kochanie z tobą
Z tej okazji, żeśmy rośli z sobą.

Kiedym wsiadł na cię, tak mi się widziało,
Że na mnie wojska sto tysięcy mało;
Było i męstwo, było serca dosyć,
Nie trzeba było w pierwszy szereg prosić.

Ustaną teraz we mnie te przymioty.
Ubędzie owej, co była, ochoty;
Zawsze od bystrej wody sokół stroni,
Gdy czuje, w skrzydłach że piora wyroni.

Nie takieć nasze miało być rozstanie,
Nie z takim żalem ciężkim pożegnanie;
Tyś mię donosić miał jakiej godności,
A ja też ciebie dochować starości.

Ciężkież to na mnie będą peryjody,
Gdy sobie wspomnę na owe swobody,
Których, na tobie jeżdżąc, zażywałem
I com zamyślił, tego dokazałem (Pasek 2023).

Innym przykładem, w którym koń pełni zaszczytną funkcję, jest utwór Jana Kochanowskiego *Nagrobek koniowi*. Odczytywanie tego wiersza z perspektywy ludowej wyobraźni mogłoby być błędem, jednak zarówno w fraszce Jana z Czarnolasu, jak i w wierzeniach ludowych koń był uważny za istotę mającą magiczne powiązania z cyklem życia i śmierci. U Kochanowskiego czytamy:

Tym cię marmórem ucił twój pan żałościwy
Pomniąc na twoją dzielność, Glinko białogrzywy!
A tyś był dobrze godzien, nie podlegwszy skazie,
Świecić na wielkim niebie przy lotnym Pegazie.
Ach, nieboże, toś ty mógł z wiatry w zawód biegać,
A nie mogłeś nieszczęsnej śmierci się wybiegać! (Kochanowski 1977: 180)

Oczywiście marmurowy pomnik może być symbolem końca, ale koń jako zwierzę wszechmocne w kulturze ludowej jest również symbolem siły i dobrobytu, choć przypisywano mu także cechy demoniczne. W wielu wierzeniach

truchło konia stosowane było w trakcie obrzędów magicznych i złorzeczeń. W zeszycie próbnym *Słownika ludowych stereotypów językowych* pod kierownictwem naukowym Jerzego Bartmińskiego można znaleźć informację, że:

Guślarze zakopują pod progiem domu lub obory kopyta końskie, nogi z cieląt, psa lub kota zdechłego, szmaty i tym podobne rzeczy, przenosząc tą drogą różne choroby na człowieka i bydło. Aby zaszkodzić bydłu sąsiada, zakopują pod progiem jego stajni nogę cielęcą, końskie kopyto, zdechłego psa lub kota (Adamowski 1980: 123).

Natomiast na Podolu lekiem na epilepsję były noszone na szyi kopyta końskie oraz sproszkowana pępowina końska używana do okadzania lub podawana w napoju (Adamowski 1980: 123).

W twórczości Wacława Potockiego koń zajmuje szczególne miejsce. W znajdującym się w zbiorze *Herbów szlacheckich* wierszu *Stary koń* wyraźnie zarysowany jest podziw dla tego szlachetnego zwierzęcia, gotowego na wszelkie poświęcenie:

Przestronnym nozdrzem świszczy i płomień pucha,
Jeśli wojenna trąba jego dojdzie ucha;
Stać na miejscu nie umie, grzebie, skacze, depce.
Akwilo chyba rodzi tak dorodne źrebce,
Gdy wiatrem południowym z wielkim dziwowiskiem
Bez konia podniesionym klacz płód bierze pryskiem (Potocki 1987: 406).

Szacunek do pracy innych oraz pokora dostrzeżona u starego konia są wynikiem podziwu dla istoty pięknej i pozbawionej negatywnych cech.

Według zdania ludu dobry koń ma kości proste, jest w żebrach i w tyle okrągły. Głowę ma mieć równą, t. j. bez wielkich dołków nad oczami; oczy wystające i źrenicę świecąca, że się człowiek w niej zobaczy; taki koń nie oślepnie; koń z błękitnymi oczyma oślepnie. Chwycony za gardziel, głośno i cienko krzypnąć winien; zęby ma mieć równe i debrze jeść (Gustawicz 1881: 35).

Koń jest również symbolem „czasu; promieni słonecznych i księżycowych, dnia, nocy; powierza, wiatru, ognia, błyskawicy, [...] sił żywotnych, płodności” (Kopaliński 2006: 153). Moc żywiołów przedstawiona w postaci tego szlachetnego udomowionego zwierzęcia mogła dla Potockiego stać się uosobieniem godziwego życia i bohaterstwa. Bohdan Dyakowski w publikacji *Koń towarzyszył człowiekowi*, odwołując się do fragmentu utworu Wacława Potockiego, uznał, że „Na młodych, nie umiejących lub nie lubiących jeździć konno patrzano z pogardą” (Dyakowski 1911: 14).

Podsumowanie

Możliwe, że świat wierzeń ludowych mógł być bliski obserwacjom poetów, jednak trudno ocenić jednoznacznie, czy był jedynym źródłem inspiracji. Zważywszy na wielość wątków będących interpretacją świata natury, należy zwrócić uwagę, że są one wykorzystywane głównie po to, aby nieść naukę o normach etycznych. Proponowane przez poetów prawdy o ludziach ukryte w alegorycznym świecie zwierząt mają uczyć świadomego rozróżniania dobra od zła. Zwierzęta często bywają narzędziem do przekazywania treści krytycznych wobec społeczeństwa i zatracają swoją pierwotną funkcję. W ten sposób proponowane znaczenia stały się dla poetów ważniejsze od realnych cech zwierząt. Taki przekaz jest bardzo czytelnym znakiem i wyraziście określa ludzką niedoskonałość wobec cnót kształtujących człowieka żyjącego według zasad kodeksu moralnego.

Bogate losy bóstw zwierzęcych, a także ich rola w przestrzeni kulturotwórczej wpływały i wpływają bezpośrednio na kształt literatury i szeroko pojętej sztuki. Dla twórców bywają ważnym źródłem inspiracji, kształtującym niezliczone mapy symboli i portretów psychologicznych. Również w środowiskach wiejskich „Do obrzędów niezbędne były zwierzęta. Ze względu na swoją symbolikę oraz związek ze światem przyrody mogły mieć, według wierzeń społeczeństwa agrarnego, bezpośredni wpływ na rozpoczęcie roku wegetacyjnego. Stanowiły ożywioną część przyrody i posiadały tajemną wiedzę, której człowiek nie mógł posiadać” (Zacharek 2017: 93). Czy można uznać, że jeśli natura jest odzwierciedleniem dobra, to zwierzę może stać się symbolem cnót? Czy za pośrednictwem wątków animalistycznych odszukanych w literaturze dawnej można poczynić próbę odczytania śladów wierzeń ludowych?

Pewne określenia zwierzęcej natury i wynikające z tych alegorii kody semantyczne łatwiej jest zinterpretować jako archetypy literackie. Dlatego lis jest zawsze chytry, lew odważny, a sowa mądra. Są to pewnego rodzaju stereotypy budowane na podstawie cech szczególnych i wyróżniających określony gatunek. Zbudowane są za pomocą formy tworzonej przez ludzkie rozumowanie. Dlatego personifikacja świata zwierzęcego często ma podłoże moralizatorskie, tożsamy zabieg występuje też w kulturze ludowej. Jednakże niemożliwe do rozstrzygnięcia może okazać się dokładne wskazanie, który wątek wywodzi się wyłącznie z wierzeń ludowych, ponieważ podejmując próbę rozważań o roli zwierząt jako symbolu cnót w perspektywie ludowych wyobrażeń należy wyraźnie podkreślić, że poważne badania etnograficzne miały miejsce dopiero w XIX wieku dzięki wnikliwej pracy Oskara Kolberga, więc może się okazać, że jest to materiał nie dość wystarczający, aby dokonać szczegółowej klasyfikacji motywów wywodzących się z kultury ludowej w literaturze staropolskiej.

Źródła cytowań

- ADAMOWSKI, JAN (1980), w: Jerzy Bartmiński, Jadwiga Chodakiewicz, Czesław Hernas, Jadwiga Jagiełło, Irena i Czesław Kosyłowice, Urszula Majer, Jolanta Puch, Jerzy Sierociuk, Ryszard Tokarski, Grażyna Żuraw, (red), *Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny*, Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Biblia Jakuba Wujka* (2024), online: <http://biblia-online.pl/Biblia/JakubaWujka> [dostęp: 15.09.2024].
- BIERNAT z LUBLINA (1997), *Ezop*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- DYAKOWSKI, BOHDAN (1911), *Koń towarzysz człowieka*, Warszawa: Wydawnictwo i drukarnia M. Arct.
- ERAZM z ROTTERDAMU, (2023), *Adagia*, online: http://ihrim.huma-num.fr/nmh/Erasmus/Proverbia/Adagium_208.html [dostęp: 10 lutego 2023].
- FILIPEK, SŁAWOMIR (2021), ‘Canis Lupus Familiaris. Symbolika psa w historii, sztuce i literaturze – zarys problematyki’, *Roczniki Humanistyczne*: 69/4, s. 460-461.
- GUSTAWICZ, BRONISŁAW (1881), *Podania, przesady, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Cz. 1. Zwierzęta*, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- HERNAS, CZESŁAW (1965), *W kalinowym lesie. Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów polskich XVIII w.*, t. II, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- HERNAS, CZESŁAW (1980), *Barok*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- KOCHANOWSKI, JAN (1977) ‘Nagrobek koniowi’, w: Kazimiera Żukowska (red.), *Poeci polscy od średniowiecza do baroku*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 180.
- KOLBERG, OSKAR (1875), *Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce*, Kraków: fundusz J.R. Lubomirskiego.
- KOPALIŃSKI, WŁADYSŁAW (2006), *Słownik symboli*, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
- KUCHOWICZ, ZBIGNIEW (1992), *Człowiek polskiego baroku*, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
- MOSZYŃSKI, KAZIMIERZ (1934) *Kultura Ludowa Słowian. Cz. 2. Kultura duchowa*, z. 1, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
- NIEMIRYCZ, KRZYSZTOF (1977) ‘Pies z sztuką mięsa’, w: Kazimiera Żukowska (red.), *Poeci polscy od średniowiecza do baroku*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 640.

- PASEK, JAN CHRYZOSTOM (2023), *Pamiętniki*, online: <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pamietniki.html#m1315898655771-3757822067> [dostęp: 12.06.2023].
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych [Biblia Tysiąclecia]* (2022), Poznań: Pallotinum.
- POTOCKI, WACŁAW (1977a), 'Czuj! Stary pies szczeka', w: Kazimiera Żukowska (red.), *Poeci polscy od średniowiecza do baroku*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 530.
- POTOCKI, WACŁAW (1977b), '[Niechaj śpi pijany] Na toż trzeci raz', w: Kazimiera Żukowska (red.), *Poeci polscy od średniowiecza do baroku*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- POTOCKI, WACŁAW (1977c), 'Na orła polskiego', w: Kazimiera Żukowska (red.), *Poeci polscy od średniowiecza do baroku*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 545.
- POTOCKI, WACŁAW (1987), *Moralia i inne utwory z lat 1688–1696*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- RAWICZ, JULIUSZ I IN. (2005), *Encyklopedia. Tom 1. a-aykro*, Kraków: Mediastet Poland.
- SZYMONOWIC, SZYMON (1973), *Poezje wybrane*, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
- WŁADYSŁAWIUSZ, ADAM (1977), 'Nic lepszego nad wolność', w: Kazimiera Żukowska (red.), *Poeci polscy od średniowiecza do baroku*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 324.
- ZACHAREK, NATALIA (2017), 'Udział zwierząt gospodarskich w ludowych obrzędach dorocznych', *Zoophilologica. Polish Journal of Animals Studies*: 3, s. 93.